

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

De economische prestaties van verschillende typen organische bemesting in de biologische akkerbouw zijn afhankelijk van hun oorsprong en van het geteelde gewas

Organische bemesting is een duurzaam alternatief voor kunstmest. Het verhoogt het C-gehalte en verbetert de bodemstructuur. Gefermenteerd organisch materiaal verbetert bovendien de microbiële diversiteit en activiteit om natuurlijke antibiotica, vitamines en plantengroeihormonen te produceren. Het verbetert de bodemkwaliteit verder en maakt weerbaarder tegen ziekten en plagen. In België vergeleken ILVO en Pomona volgende organische bemesting in biologische spelt (2021-'22) en aardappelen (2023):

- Runderstalmest (FYM),
- Compost (COM),
- Gefermenteerd organisch materiaal (bokashi, kuilgras) (FOM),
- Geen bemesting (NONE).

Resultaten

De directe kosten voor COM en FOM waren hoger dan voor FYM en NONE. Zowel de producten zelf, als de brandstof- en arbeidskosten waren duurder. FOM was het duurst, omdat de verspreiding ervan het arbeidsintensiefst was.

De aardappelproductie was groter na COM en FOM dan na FYM of NONE, wat resulteerde in hogere inkomsten. Ondanks de hogere kosten, leidde de hogere productie na bemesting met COM of FOM tot grotere brutomarges. De grootste brutomarge werd behaald met COM.

In spelt daarentegen werden geen duidelijke productieveverschillen gevonden. Omdat de kosten hoger waren, in dit geval zelfs hoger dan de inkomsten uit spelt, resulteerden COM en FOM in een negatieve brutomarge. Voor FYM en NONE was de brutomarge bij spelt licht positief.

Besluit

COM en FOM waren duurdere vormen van bemesting dan FYM. De effecten op de productie waren niet uniform. Bij aardappel was de productie hoger, maar bij spelt niet. Of de hogere kosten acceptabel zijn, hangt dus af van het geteelde gewas. Deze experimenten zouden herhaald moeten worden om het effect op de productie te verduidelijken.

1. Opbrengsten, directe (variabele) kosten en brutomarge (euro/ha) per groeiseizoen/gewas en de totalen over de twee jaren van de proef

KERNWOORDEN

Economische rentabiliteit, brutomarge, compost, bokashi, biologisch, aardappel, spelt

AUTEURSCHAP

Jo Bijttebier, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België
Hilde Wustenberghs, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.